

**DEFINISANJE PH VRIJEDNOSTI I ELEKTROLITIČKE
PROVODLJIVOSTI VODE IZVORA POD TREBJESOM, NIKŠIČKO POLJE,
CRNA GORA**

**DEFINING PH VALUE AND ELECTROLYTIC CONDUCTIVITY OF
WATER FROM THE SPRING AT THE BOTTOM OF TREBJESA HILL,
NIKŠIĆ POLJE, MONTENEGRO**

Martina Anđić¹, Dijana Vušović¹, Ksenija Bojović¹, Nemanja Zeković¹, Matija Aleksić¹

¹Filozofski fakultet, Danila Bojovića bb, 81400 Nikšić. E-mail: ff@ucg.ac.me

APSTRAKT: U okviru predmeta Terenska nastava, na prvoj godini Filozofskog fakulteta u Nikšiću, studijski program za geografiju, primijenjene su osnovne metode istraživanja iz oblasti fizičke geografije i geologije. Upotrebom desetopostotnog rastvora hlorovodonične kiseline određen je međusobni prostorni odnos krečnjaka i dolomita na uzvišenju Trebjesa. Terenskom laboratorijom PalinTest utvrđena je pH vrijednost (8,1) i elektrolitičku provodljivost izvorske vode (198 $\mu\text{S}/\text{cm}$). Prema Uredbi o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda, ("Službeni list Crne Gore", br. 2/07), ocijenjeno je da vrijednosti navedenih parametara odgovaraju klasi A1 kvaliteta vode. Prostor koji je bio predmet istraživanja, kartiran je uz podršku softvera QGIS (Wien 2.8).

Ključne reči: izvor pod Trebjesom, Nikšićko polje, pH vrijednost, elektroprovodljivost, kvalitet vode

ABSTRACT: Within the scope of the Field Studies course for first-year Geography students at the Faculty of Philosophy in Nikšić, Montenegro, basic research methods from the field of physical geography and geology were applied. Using a ten percent solution of hydrochloric acid, the spatial relationship between limestone and dolomite on the Trebjesa hill was determined. A PalinTest field laboratory kit was used to measure the pH value (8.1) and electrolytic conductivity (198 $\mu\text{S}/\text{cm}$) of spring water. According to the Regulation on the classification and categorization of surface and groundwater ("Official Gazette of Montenegro", no. 2/07), it was assessed that the values of the mentioned parameters correspond to class A1 of water quality. The area that was the subject of the research was mapped using QGIS software (Wien 2.8).

Key words: spring at the bottom of Trebjesa hill, Nikšić polje, pH value, electrolytic conductivity, water quality

UVOD

U podnožju uzvišenja Trebjesa, na kontaktu mezozojskih krečnjaka i dolomita sa kvartarnim limnoglacialnim sedimentima (Vujisić et al. 1967), formiran je periodični izvor, jedan od najvećih te vrste u Nikšićkom polju. Aktivan je u većem dijelu godine, izuzev najsušnijih ljetnjih mjeseci. Aktivnost izvora usklađena je sa pluviometrijskim režimom, koji je na proučavanom prostoru dominantno mediteranski. U period aktivnosti izvorska voda formira periodični tok Mrkošnicu (slika 1).

Slika Slika 1.

Položaj izvora pod Trebjesom
 Figure 1. Location of the spring at the bottom of Trebjesa hill

Metodologija istraživanja

Metode istraživanja, sprovedene 20. marta 2024. godine, omogućile su sticanje elementarnih znanja o hemijskom sastavu i kvalitetu voda izvora pod Trebjesom.

Primarno je korišćena kartografska metoda. Uvidom u Osnovnu geološku kartu, list Nikšić 1:100 000 (Vujisić et al. 1967) utvrđeno je da je uzvišenje Trebjesa izgrađeno od krečnjaka sa proslojcima dolomita. Terenskom metodom prikupljeni su uzorci i detaljnije je analiziran litološki sastav, kao i hemijske karakteristike vode.

Pomoću desetopostotnog rastvora hlorovodonične kiseline međusobno su razdvojeni tereni izgrađeni od krečnjaka i dolomita. Hemijske karakteristike vode su utvrđene upotrebom terenske laboratorije PalinTest. Za određivanje pH vrijednosti korišćen je pH metar. Prema Dimitrijević (1988), vrijednost pH predstavlja negativni dekadni logaritam koncentracije vodonikovih jona. Kreće se od 1 do 14 i služi za određivanje kisjelosti, neutralnosti i bazičnosti vode. Kisjela sredina je do vrijednosti pH 7, oko 7 je neutralna, a od 7 do 14 je bazna sredina.

Odgovarajuća sonda je upotrijebljena za dobijanje podataka o rastvorenim mineralnim materijama u vodi i o elektrolitičkoj provodljivosti (slika 2).

Slika 2. Mjerenje specifične elektrolitičke provodljivosti vode
Figure 2. Measurement of the electrolytic conductivity of water

Vrijednost EC – elektrolitičke provodljivosti vode odnosi se na sposobnost vode da provodi struju. To je moguće zbog rastvorenih materija koje se nalaze u vodi. Soli i druge različite hemikalije koje su rastvorene u vodi predstavljene su pozitivno i negativno naelektrisanim jonima. Elektroprovodljivost vode zavisi od koncentracije jona koji se u njoj nalaze - što je veća koncentracija to je provodljivost veća (Doderović et al. 2018).

Kartografski prikaz terena uključujući i izvor prikazan je uz pomoć programskog paketa QGIS (Wien 2.8).

REZULTATI I DISKUSIJA

Dobijeni rezultati pokazuju da pH vrijednost vode izvora pod Trebjesom iznosi 8,1. Prema Uredbi o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda, ("Službeni list Crne Gore", br. 2/07), raspon vrijednosti u kojima je prema pH parametru voda povoljna za piće u prirodnom stanju kreće se od 6,8 do 8,3. Vrijednost pH vode izvora pod Trebjesom ukazuje na njenu pripadnost klasi A1, što znači da se poslije jednostavnog fizičkog postupka prerade i dezinfekcije može koristiti za piće.

U trenutku mjerenja, elektrolitička provodljivost izvora pod Trebjesom dostigla je iznos od 198 $\mu\text{s/cm}$. Prema Uredbi o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda ("Službeni list Crne Gore", br. 2/07), voda je povoljna za piće ukoliko vrijednost elektrolitičke provodljivosti ne prelazi 300 $\mu\text{s/cm}$, pri temperaturi od 20°C. Vrijednost navedenog parametra od 198 $\mu\text{s/cm}$ takođe upućuje na pripadnost vode izvora pod Trebjesom klasi A1 kvaliteta.

ZAKLJUČAK

Na osnovu rezultata istraživanja, moguće je zaključiti da je periodični izvor pod Trebjesom formiran na kontaktu mezozojskih krečnjaka i dolomita sa kvartarnim limnoglacialnim sedimentima. Aktivnost izvora je usklađena sa pluviometrijskim režimom što rezultira formiranjem periodičnog toka Mrkošnice u većem dijelu godine.

Korišćenjem kartografske metode i analize uzoraka prikupljenih na terenu, utvrđeno je da je uzvišenje Trebjesa izgradjeno od krečnjaka sa proslojcima dolomita. Vrijednost pH izvorske vode iznosi 8,1, a elektrolitička provodljivost 198 $\mu\text{S}/\text{cm}$, što odgovara klasi A1 kvaliteta, propisanoj Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda ("Službeni list Crne Gore", br. 2/ 07).

LITERATURA

- Dimitrijević N., 1988: *Hidrohemija*, 313 pp. Rudarsko geološki fakultet, OOUR-grupa za hidrogeologiju, Beograd
- Doderović M., Burić D., Popović Lj. 2018: *Hidrologija kopna*, 181 pp. Univerzitet Crne Gore, ISBN: 978-86-7664-154-3, Podgorica
- Vujisić T. et al., 1967: *Osnovna geološka karta, list Nikšić*. Zavod za geološka i geofizička istraživanja, Beograd
- Uredba o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda*, ("Službeni list Crne Gore", br. 2/ 07)